

DEKSTRANNI DORI MODDALAR BILAN MODIFIKATSIYALASH

R.F.Suvonova

A.Karimov

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: Aminjon46@mail.ru, tel: +998973335045

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698955>

Dolzarbliigi: Amalda qo'llanilgan dori-darmonlarni "yaxshilash"ga makromolekulyar yondashuv samaradorligini oshirishga, uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lgan dorilarni yaratishga va, ehtimol, ba'zi hollarda preparatni maqsadli organga etkazib berishga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan biz dekstran konjugatining fol kislotasi bilan sintezi bo'yicha tadqiqot o'tkazdik.

Fol kislota (FK) biologik faol modda sifatida immunitetni tiklaydi, yurak va qon tomirlari faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, organizmda temir tanqisligi holatlarida qon hujayralari shakllanishini ta'minlaydi, nuklein va aminokislotalar, purin va pirimidin asoslarini sintez qilishda ishtirok etadi. Fol kislotaning polimer tashuvchisi bilan modifikatsiyasi uning xususiyatlarini va biologik faolligini yaxshilaydi.

Ishning maqsadi. Dekstranni fol kislota bilan kimyoviy modifikatsiya qilishning samarali sxemalari va usullarini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Fol kislotaning polisaxarid bilan o'zaro ta'sirini o'rganish uchun makromolekula sifatida dekstranni natriy periodat bilan oksidlash natijasida olingan oksidlangan dekstran polialdegid (DPA) tanlandi. Olingan mahsulotlar IQ spektroskopiyasi bilan o'rganildi.

Natijalar: Dekstranning fol kislota bilan o'zaro ta'siridan oldin, dekstran periodat oksidlanishi bilan funksionallashtirilgan. Oksidlanish bufer eritmalarida natriy periodat bilan amalga oshirildi. Oksidlanish sharoitlarini o'zgartirib, tarkibida 10 dan 80 mol% gacha aldegid guruhlari bo'lgan dekstran polialdegidlar (DPA) olindi [2]. Fol kislotaning DPA makromolekulasiga konjugatsiyasi suvli muhitda amalga oshirildi. Bunday holda DPAning fol kislota o'zaro ta'siri azometin bog'ining hosil bo'lishi bilan nukleofil birikish-ajralish reaksiyasi orqali boradi. Olingan konjugatlarning tuzilishi fizik-kimyoviy usullar, xususan, IQ va UB spektrofotometriya bilan aniqlandi. Konjugatdagi fol kislota spektrofotometrik usul va elementar azot tarkibiga asoslangan elementar tahlil bilan aniqlandi.

Fol kislota konjugatsiyasining optimal sharoitlarni tanlash uchun reaksiya reagentlarning turli nisbatlarida, harorat, pH va reaksiya davomiyligida amalga oshirildi. DPA:fol kislota reagentlari nisbatining bog'langan fol kislota miqdoriga ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, reaksiya muhitida fol kislota miqdorining 2,5 molgacha oshishi uning polimerdagi miqdorining oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, keyingi o'sish uning mahsulotdagi tarkibiga ta'sir qilmaydi, bu komponentlarning ma'lum nisbatlarida DPAning aldegid guruhlari kamayganligini ko'rsatadi.

DPAning fol kislota bilan konjugatsiya kinetikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, nukleofil birikish-ajralish reaksiyasi etarli tezlikda boradi va amalda 30 minut ichida tugaydi, shundan so'ng bog'langan fol kislota miqdori o'zgarmaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, DPAning fol kislota bilan nukleofil birikish-ajralish reaksiyasi asosan pH=5da sodir bo'ladi, bu aldegidlarni birlamchi aminlar bilan nukleofil birikish-ajralish reaksiyalari uchun xosdir.

Xulosa. Shunday qilib, tadqiqotlar jarayonida DPA konjugatining fol kislota bilan sintezi uchun optimal sharoitlar aniqlandi va dekstran makromolekulalarida 5 dan 40 mol% gacha kimyoviy bog'langan fol kislota o'z ichiga olgan konjugatlar olindi. Aniqlanishicha, hosil bo'lgan konjugatlar suvda yaxshi eriydi, lekin bog'langan fol kislota miqdori 15 mol% dan oshgani sayin ularning eruvchanligi yomonlashadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов А., Шомуротов Ш.А., Уразбоев Ш.Р. Синтез полимер носителя из декстрана для получения макромолекулярных лекарственных систем пролонгированного действия//Фармацевтический журнал. 2020. №3, стр. 20-26.
2. Кожихова К.В. Синтез новых носителей лекарственных веществ на основе полисахаридов и фосфолипидов//Автореферат.
3. М.В.Хвостов, Т.Г.Толстикова, С.А.Борисов, А.В.Душкин. Применение природных полисахаридов в фармацевтике//Биоорганическая химия, 2019, Т. 45, № 6, стр. 563-575.